

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ashurov Ravshan Nosirovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MARDLAR QO'RIQLAYDI VATANNI!

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL